

LAZERLI PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI VA JIHOZLARI BILAN TAHLILIIY ISHLASH

Abdulxakimov Xojiakbar Shavkatbek o'g'li

“Texnologik mashinalar va jihozlar” yo’nalishi 4-kurs talabasi

Andion mashinasozlik instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11191420>

Annotatsiya. Ushbu tezisda lazerli payvandlash ahamiyati va uning qo'llanish sohalari, hamda uning tarkibiy qismlari haqida so'z boradi.

Kalit sozlar: *lazerli payvandlash, spontan emissiya, kuchaytirilgan emissiya, kuchaytirish.*

Hozirgi kunda ishlab chiqarishning deyarli har bir sohasida, ayniqsa mashinasozlik va metallurgiya korxonalarida payvandlashdan keng qo'llanilib kelinmoqda. Lazer nurini yaratish uch bosqichli jarayon bo'lib, unda qadamlar deyarli bir vaqtda sodir bo'ladi.

1) **Spontan emissiya** – Nasos manbai lazerli atomlarni kuchaytirib to'playdi qilib, o'rta energiya beradi, shuning uchun atomlar ichida elektronlar vaqtincha yuqori energiya hosil qiladi. Bu holatda ushlab turilgan elektronlar u yerda uzoq vaqt turmaydi va yuqori energiya darajasini saqlab tura olmaydi. Bu jarayonda elektron fotonni chiqarib yuborib nasos energiyasidan olingan ortiqcha energiyani yo'qotadi. O'z-o'zidan emissiya deb ataladigan ushbu jarayon natijasida hosil bo'lgan fotonlar lazer nuri hosil qilish uchun xizmat qiladi.

2) **Kuchaytirilgan emissiya** – o'z-o'zidan emissiya natijasida chiqadigan fotonlar yuqori energiyali boshqa elektronlarga ham uriladi. Bu yorug'lik tezligi va qisilgan atomlarning zichligi tufayli juda qisqa vaqt ichida sodir bo'ladi. Kelayotgan foton elektronni siqilgan holatdan pastroq energiya darajasigacha "tushiradi", va yana bir foton yaratadi. Bu ikki foton bir-biriga mos keladi, ya'ni ular fazoda, bir xil to'lqin hosil qilib, bir xil yo'nalishda harakat qiladi.

3) **Kuchaytirish** - Fotonlar barcha yo'nalishlarda chiqariladi. Biroq, ba'zilar lazer vositasi bo'ylab harakat qilib, rezonator oynalarini orqali orqaga aks ettirish uchun uriladi. Rezonator reflektorlari kuchaytirilgan emissiya uchun yo'nalishini aniqlaydi. Kuchaytirish sodir bo'lishi uchun qisilgan holatda atomlarning energiya darajasi foizi yuqori bo'lishi kerak. Hayajonlangan holatda ko'proq atomlarning bu "aholi inversiyasi" lazer ishlab chiqarish uchun zarur sharoitlarga olib keladi.

1

2

3

Rezonator

Lazer nuri ishlab chiqarish bosqichlari

Lazerli payvandlash usulida detallarni ulash uchun yuqori energiya zichligi (nur diametri 0,1...2 mm) bo'lgan konsentratlangan yorug'lik nurlari ishlatiladi. Yorug'lik nurlarining turiga qarab, lazerli payvandlash impulsli yoki uzluksiz bo'lishi mumkin. Nuqtali bo'g'inlar uzluksiz payvandlash uchun impuls usuli yordamida payvandlanadi, impuls-davriy yoki uzluksiz nurlanish qo'llaniladi; Impulsli payvandlash, shuningdek, termal isitishdan minimal deformatsiyani ta'minlash va yuqori aniqlik, uzluksiz - ketma-ket yoki ommaviy ishlab chiqarishda yuqori tezlikda payvandlash uchun zarur bo'lganda ham qo'llaniladi.

Lazerli payvandlash turli materiallarni birlashtirish uchun ishlatiladi: po'lat, titanium, alyuminiy, o'tga chidamli metallar, mis, metall qotishmalari, qimmatbaho metallar, bimetallar, qalinligi o'ndan bir necha millimetrgacha. Biroq, alyuminiy va mis kabi aks ettiruvchi metallarni lazer bilan payvandlash biroz qiyin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. INSTITUTI.
2. XASHIMOV, X., & RUZIBOYEV, J. (2023). QAYTA TIKLANGAN KOLOSNIKLARNING YEYILISH KO'RSATKICHLARINI OMILLARGA BOG'LIQLIGINI
3. ANIQLASH. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
4. Xashimov, X. X. (2024). EFFECT OF CHEMICAL COMPOSITION OF COVERED GIN COLOSNIKS THROUGH WELD ON WEARING. World of Scientific news in Science, 2(3), 113-120
5. RUZIBOYEV, J. (2024). ARRALI JINLASH JARAYONINIG ASOSIY VAZIFALARI TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI
6. RUZIBOYEV, J. (2024). YEYILISHGA OLIV KELUVCHI OMILLAR VA YEYILISH TURLARI TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI
7. Умарова, Ш. О., RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). Chigitli paxtani jinlash jarayonining bugungi kundagi ahamiyati. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
8. RUZIBOYEV, J. (2023). ISHCHI YUZASI YEYILGAN ARRALI JN KOLOSNIKLARINI ISH RESURSINI OSHIRISH. ANDIJON MASHINASOZLIK & Умаров, А. М. У. (2020). Нагрев и плавление электродов с экзотермической смесью в покрытии. Universum: технические науки, (1 (70)), 33-36.
9. Umarov, A., Qosimov, K., & Isaboyev, T. (2023). PAYVANDLAB QOPLANGAN DETALLARNING YEYILISHGA SINASH NATIJALARI. Академические исследования в современной науке, 2(21), 10-12.
10. Умаров, А. М. У., & Муйдинов, А. Ш. (2023). РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НАПЛАВЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ НА КОНТАКТНЫЙ ИЗНОС ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ АВТОСЦЕПКИ ВАГОНОВ. Universum: технические науки, (10-2 (115)), 26-29.
11. Умаров, А. М. У., Зухриддинович, Қ. К., & Муйдинов, А. Ш. (2023). ИЗНОСОСТОЙКАЯ НАПРАВКА ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ВАГОНОВ (НА ПРИМЕРЕ АВТОСЦЕПКИ) ЭЛЕКТРОДАМИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ. Universum: технические науки, (10-2 (115)), 22-25.
12. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M. O. G. L., & Raxmonov, M. R. O. (2023). LEGIRLOVCHI ELEMENTLARNING PAYVAND CHOK STRUKTURASIGA TA'SIRI.

Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(4-2), 560-566.

13. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M., & Parpieva, U. (2022). VAGONLARNI YEYILGAN DETALLARNI PAYVANDLASH ORQALI QOPLAMA QOPLAB QAYTA TIKLASH USULLARI. Educational Research in Universal Sciences, 1(4), 381-388.

14. Жураев, А. И. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ И СВАРКИ ГЛУШИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ УЗАВТО НА ЗАВОДАХ АО УЗ ДОНГ ВОН И АО АВТОКОМПОНЕНТ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(2), 94-98

15. Jurayev, A. I. (2023). NUQTALI KONTAKTLAB PAYVANDLASHDA METALL SOCHRAMALARNI OLDINI OLISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(7), 133-138.

